

Identidad cultural local como base para la formación integral del maestro en la sociedad actual

Local cultural identity as the foundation for the integral training of teachers in today's society

Leidis Adianez Jefferson Campaña, ljeffersonc@uho.edu.cu

Centro Universitario Municipal Banes, Cuba

<https://orcid.org/0009-0006-9175-4220>

Dulce Verdecia Almaguer, verdecia@uho.edu.cu

Universidad de Holguín, Cuba

<https://orcid.org/0000-0001-8302-6350>

Wanda Lázara Domínguez Rodríguez, wanda@uho.edu.cu

Universidad de Holguín, Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-2829-2506>

DOI: 10.5281/zenodo.18946427

Palabras clave

Identidad cultural local
Formación integral del maestro
Estrategia pedagógica
Sociedad actual
Sentido de pertenencia

Resumen: Este estudio tiene como objetivo fortalecer la identidad cultural local como base para la formación integral del maestro en la sociedad cubana actual. A partir de un diagnóstico inicial, se identificaron fortalezas y debilidades en el proceso formativo, lo que permitió el diseño de una estrategia estructurada en cuatro ejes fundamentales: desarrollo del sentido de pertenencia e identidad, formación en valores y ética profesional, vinculación con la realidad social y educativa y participación activa en la vida cultural. Para su implementación, se aplicó una metodología de enfoque mixto que combinó métodos teóricos y empíricos con análisis estadístico. Los resultados destacan la necesidad de estrategias dinámicas que propicien un aprendizaje significativo y contribuyan al fortalecimiento de la formación integral de los maestros.

Keywords

Local cultural identity
Comprehensive teacher training
Pedagogical strategy
Today's society
Sense of belonging

Abstract: This study aims to strengthen local cultural identity as a foundation for the comprehensive training of teachers in contemporary Cuban society. Through an initial diagnosis, strengths and weaknesses in the training process were identified, leading to the design of a strategy structured around four key pillars: developing a sense of belonging and identity, fostering values and professional ethics, connecting with social and educational realities, and promoting active participation in cultural life. For its implementation, a mixed-methods approach was applied, combining theoretical and empirical methods with statistical analysis. The results highlight the need for dynamic strategies that encourage meaningful learning and contribute to the enhancement of teachers' comprehensive training.

Cómo citar:

Jefferson, L., Verdecia, D. y Domínguez, W. (2026). Identidad cultural local como base para la formación integral del maestro en la sociedad actual. *Revista Varela*, 26(73):e2026267306.

Recibido: octubre de 2025, Aceptado: diciembre de 2025, Publicado: 17 de marzo de 2026

INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más interconectado, la identidad cultural es un elemento fundamental para la cohesión y resiliencia social. [Hall \(2003\)](#), la define como un conjunto dinámico de rasgos distintivos que caracterizan a individuos y comunidades; sin embargo, en la sociedad actual, este concepto enfrenta grandes desafíos. Al respecto, [Quintana et al. \(2024\)](#) señalan que la globalización y la hiperconexión digital han provocado la dilución de identidades culturales locales, desvalorizando la historia, el patrimonio y las tradiciones, mientras imponen patrones externos. Ante esta situación, la Educación Superior desempeña un papel clave en la formación de ciudadanos comprometidos con su identidad cultural.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos institucionales, persisten dificultades en la articulación de la identidad cultural local como base para la formación integral del maestro en la sociedad cubana actual, dada su relevancia en la formación de docentes que incidirán en el desarrollo de la identidad de las nuevas generaciones.

En este contexto, la identidad cultural no solo influye en el desarrollo personal de los maestros, sino que también determina la manera en que se transmite el conocimiento y se fomenta el sentido de pertenencia en los estudiantes. Su estudio ha sido abordado desde diversas perspectivas teóricas, lo que permite comprender su impacto en la educación y la sociedad. [Hall \(1996\)](#) la concibe como una construcción social moldeada por factores históricos, culturales y de poder, mientras que [Giménez \(s.f.\)](#) resalta su importancia en la autoestima y cohesión comunitaria. Por otra parte, [Antón y Levratto \(2021\)](#) subrayan el papel de las redes sociales en la construcción y expresión de identidades, evidenciando cómo los nuevos entornos digitales reconfiguran las formas de interacción cultural. Desde una perspectiva pedagógica, [Banks \(2016\)](#) sostiene que la educación intercultural no solo promueve la diversidad cultural, sino que también refuerza la identidad de los estudiantes al integrarlos activamente en procesos de aprendizaje contextualizados. Asimismo, [Escobar \(2010\)](#) vincula la identidad cultural con la resistencia ante la homogeneización impuesta por el capitalismo global. Estos enfoques destacan la necesidad de estrategias educativas que garanticen la preservación de la identidad cultural y su articulación en la formación de los docentes como agentes clave en la transmisión de valores y tradiciones.

En América Latina, la identidad cultural ha sido central en la construcción de las naciones y en la resistencia a la imposición de patrones externos ([Arámbulo, 2021](#)). Este fenómeno ha influido en diversos procesos sociales y políticos, generando el interés de múltiples disciplinas ([Torres, 2002](#)). En Cuba, la formación de la identidad nacional es una prioridad estatal según su Constitución ([Asamblea Nacional del Poder Popular República de Cuba, 2019](#)). En este marco, el Ministerio de Educación Superior fomenta el conocimiento y la valoración de los elementos identitarios ([Huepa y Sánchez, 2023](#)).

La identidad cultural es un proceso dinámico que permite preservar valores y tradiciones, al tiempo que facilita la adaptación a influencias externas ([Olazabal y González, 2021](#)). Su integración en la formación integral del maestro requiere un enfoque interdisciplinario que contemple la globalización y la tecnología, promoviendo la participación activa de estudiantes y comunidades. En este sentido, el presente estudio busca fortalecer la identidad cultural local como base para la formación integral del maestro en la sociedad cubana actual mediante una estrategia pedagógica que proporcione herramientas prácticas y metodológicas para su implementación efectiva.

METODOLOGÍA

La investigación se diseñó con un enfoque mixto, en el que se combinaron datos cualitativos y cuantitativos para abordar de manera efectiva la identidad cultural local en la formación docente. Al emplear un diseño no experimental descriptivo, se profundizó en la dinámica de este fenómeno, lo que permitió su comprensión desde una perspectiva holística. Para ello, se realizaron análisis documentales de políticas educativas cubanas, grupos de discusión con docentes en formación y observación no participante de clases. Estas metodologías facilitaron la identificación de relaciones clave y la emergencia de temas relevantes, que contribuyeron al estudio del fortalecimiento de la identidad cultural local, la transmisión de valores, la ética profesional y el sentido de pertenencia en los futuros maestros. Los datos se recogieron entre septiembre y diciembre del 2024.

Participantes y contexto

La población del estudio estuvo conformada por 158 estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Primaria del Centro Universitario Municipal de Banes, Holguín, Cuba. Se seleccionó intencionalmente una muestra de 71 estudiantes (44.9%) con conocimientos o experiencias relevantes en expresiones artísticas, costumbres, historia, tradiciones o participación en actividades culturales locales. Se priorizó a estudiantes con capacidad para estimular el aprendizaje mediante la música y el

teatro, así como aquellos con interés en la preservación de costumbres a través de la investigación o la docencia. Además, se encuestó a 21 docentes de la carrera con el propósito de complementar la información desde la perspectiva del profesorado.

Instrumentos

La recolección de datos incluyó encuestas estructuradas (preguntas cerradas y abiertas) dirigidas a los estudiantes para cuantificar percepciones y explorar experiencias y opiniones en profundidad. A los docentes se les realizaron entrevistas semiestructuradas con el fin de obtener una comprensión cualitativa más detallada. Asimismo, se analizaron documentos pertinentes, como políticas educativas y literatura académica. El análisis cualitativo de las entrevistas se llevó a cabo mediante codificación e identificación de patrones y temas recurrentes, siguiendo las recomendaciones de [Miles et al. \(2014\)](#). En cuanto a los datos cuantitativos obtenidos en las encuestas, se aplicó estadística descriptiva para identificar frecuencias, porcentajes y tendencias generales en las respuestas de los participantes.

Los resultados evidenciaron la necesidad de incluir la identidad cultural local como un componente prioritario en el currículo de formación inicial docente. Además, el estudio permitió analizar las percepciones y experiencias de los futuros educadores en relación con su propia identidad cultural y su papel en la transmisión de valores culturales. A partir de estos hallazgos, se identificaron las necesidades de formación y se formularon recomendaciones para fortalecer la enseñanza de la identidad cultural en Cuba.

Para garantizar la ética en la investigación, se obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes y se aseguró la confidencialidad de sus respuestas. La publicación de los resultados se realizó con la autorización de los participantes.

RESULTADOS

En este apartado se presentan los principales resultados obtenidos a partir de un exhaustivo análisis de datos y la aplicación de métodos empíricos. La investigación se estructuró en cuatro dimensiones interrelacionadas, cada una con indicadores específicos que permitieron evaluar la efectividad de la identidad cultural local como base para la formación integral del maestro en la sociedad cubana actual.

Para fortalecer este aspecto, se diseñó una estrategia basada en cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, el desarrollo del sentido de pertenencia e identidad busca consolidar la conexión del maestro con su entorno, reforzar su compromiso con la comunidad y promover valores identitarios. En segundo lugar, la formación en valores y ética profesional impulsa principios como el respeto, la responsabilidad y la equidad, asegura una práctica pedagógica inclusiva y enriquecedora. En tercer lugar, la vinculación con la realidad social y educativa facilita la aplicación práctica del conocimiento, permite una educación contextualizada y adaptada a las necesidades actuales. Finalmente, la participación activa en la vida cultural integra a los docentes en expresiones culturales locales, fortalece su papel como agentes de transmisión de identidad y promueve espacios de preservación patrimonial. Las deficiencias identificadas se detallan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1

Resultados por dimensión

Dimensión	Descripción del indicador	Resultados
Desarrollo del sentido de pertenencia e identidad	Evalúa el nivel de identificación del maestro con su comunidad, el conocimiento de referentes culturales locales, la participación en actividades comunitarias con enfoque cultural y la expresión de orgullo por la identidad cultural	El 39% (28) de los estudiantes posee un conocimiento adecuado sobre la cultura local, mientras que el 61% presenta carencias. Además, el 65% no se identifica plenamente con la cultura local
Formación en valores y ética profesional	Se enfoca en la aplicación de principios éticos en la enseñanza y la promoción de valores como el respeto, la equidad y la responsabilidad. También integra la diversidad cultural en la educación y fomenta la reflexión crítica sobre la identidad cultural	Aunque la mayoría de los docentes ha recibido capacitación adecuada, el 24% aún enfrenta dificultades en la integración de estos principios en su práctica pedagógica
Vinculación con la realidad social y educativa	Considera el uso de metodologías que conecten el contenido curricular con la realidad social, el diseño de actividades para la interacción con el entorno sociocultural, la participación en proyectos comunitarios y la adaptación a los cambios sociales y culturales	El 68% de los estudiantes no participa en actividades culturales locales. También se identificó una baja participación en proyectos comunitarios y dificultades en la adaptación a cambios sociales y educativos

Participación activa en la vida cultural	Analiza la intervención en iniciativas culturales locales, la integración de expresiones artísticas en la enseñanza, la organización de eventos escolares con enfoque cultural y la motivación de los estudiantes para preservar su identidad cultural	El 76% de los docentes posee competencias pedagógicas en identidad cultural local, pero aún existen áreas por fortalecer, como la participación en iniciativas culturales y la integración de expresiones artísticas en la enseñanza
---	--	--

El análisis general evidencia la urgencia de fortalecer la identidad cultural local en la formación docente. La limitada apropiación del conocimiento, la escasa participación en actividades culturales y el bajo sentido de pertenencia requieren una atención prioritaria. Para abordar esta situación, se recomienda implementar estrategias pedagógicas que fomenten la participación activa de los estudiantes en la vida cultural, promuevan el orgullo por su herencia cultural y proporcionen herramientas metodológicas adecuadas para la enseñanza de la identidad cultural. Los hallazgos de esta investigación constituyen una base sólida para el diseño de una estrategia que garantice la formación integral del maestro desde una perspectiva culturalmente enriquecedora, la cual se presenta a continuación.

Estrategia para fortalecer la identidad cultural local en la formación docente

La identidad cultural local constituye un aspecto esencial en la formación docente, ya que permite a los futuros maestros desempeñar un papel activo en la preservación y transmisión de la cultura de su comunidad. Para el diseño de la estrategia, se establecieron dos enfoques pedagógicos complementarios: el primero, dirigido a los profesores, les proporciona herramientas para integrar elementos identitarios en su enseñanza y fortalecer su vínculo con la cultura local; el segundo, enfocado en los estudiantes, fomenta su participación en el proceso de apropiación de la identidad cultural desde la etapa inicial de su formación y estimula la valoración de sus raíces. Ambos enfoques se articulan para consolidar la identidad cultural como un pilar fundamental en la formación docente, promueve su integración efectiva en el proceso educativo.

En este sentido, el fundamento teórico de la estrategia se apoya en la conceptualización de [Sierra y Imbert \(2020\)](#), quienes afirman que la estrategia pedagógica aplicada al profesional de la educación constituye un instrumento teórico y metodológico para la transformación educacional. Su éxito depende de la capacidad del docente para identificar problemas y seleccionar la mejor alternativa de solución. En este proceso, el componente operacional adquiere especial relevancia, ya que permite concretar ideas y conceptos que orientan y guían la dirección de los cambios en el ámbito educativo.

Desde esta perspectiva, la estrategia también refuerza la formación integral del maestro al articular elementos cognitivos del currículo con metodologías de enseñanza activas y participativas. Desde el inicio de su preparación, se fortalece la dimensión formativa mediante la promoción de valores y habilidades esenciales para la preservación y transmisión de la cultura local de manera consciente y comprometida. Además, la estrategia incentiva la apropiación de los elementos culturales en el proceso educativo, trasciende la enseñanza teórica para fomentar el desarrollo de habilidades clave como la investigación, el pensamiento crítico y la expresión creativa a través de diversas manifestaciones artísticas. De este modo, la identidad cultural se consolida como un eje fundamental en la formación integral del maestro en la sociedad cubana actual.

Por último, la creatividad se plantea como una premisa clave de esta estrategia, lo que implica su adaptación a las exigencias actuales mediante proyectos innovadores y recursos didácticos originales. Concebida como un sistema de relaciones entre profesores y estudiantes, fomenta el diálogo, el respeto y la colaboración. A nivel social, la incorporación de elementos identitarios en la formación del maestro refuerza los vínculos con la comunidad y estimula la participación en actividades culturales, lo que favorece la construcción de una educación más enriquecedora y arraigada en la identidad local.

Desarrollo del sentido de pertenencia e identidad

- Los profesores implementarán talleres sobre identidad cultural, analizarán tradiciones, historia y valores de la comunidad para fortalecer su vínculo con el entorno sociocultural y transmitir estos conocimientos de manera significativa. También promoverán intercambios con líderes comunitarios, para enriquecer la enseñanza con experiencias auténticas.
- Por su parte, los estudiantes participarán en actividades prácticas, como visitas a lugares históricos y encuentros con artistas locales, con el propósito de profundizar en su cultura y fortalecer su sentido de pertenencia. Además, se promoverá la elaboración de materiales audiovisuales y escritos para registrar y compartir su identidad cultural.

Formación en valores y ética profesional

- **Los profesores** diseñarán estrategias pedagógicas centradas en valores como respeto, equidad e inclusión, con el objetivo de garantizar que la enseñanza promueva la diversidad cultural. También organizarán espacios de reflexión sobre dilemas éticos y fomentarán prácticas inclusivas en el aula.
- **Por su parte, los estudiantes** profundizarán en conceptos fundamentales mediante talleres y actividades de educación cívica, lo que les permitirá reforzar la importancia de los valores en su entorno. Además, expresarán su identidad a través de manifestaciones artísticas y participarán en acciones solidarias que integren principios éticos en la vida cotidiana

Vinculación con la realidad social y educativa

- Los profesores adaptarán su enseñanza a las necesidades locales, diseñarán proyectos educativos fundamentados en el contexto sociocultural y aplicarán metodologías activas que favorezcan el aprendizaje participativo y la investigación sobre la identidad cultural.
- Por su parte, los estudiantes investigarán y propondrán soluciones a problemáticas comunitarias mediante el aprendizaje basado en proyectos. También participarán en actividades de campo y programas de intercambio interinstitucional, fortaleciendo su comprensión del entorno.

Participación activa en la vida cultural

- Los profesores coordinarán eventos y festivales culturales para incentivar la integración de la identidad cultural en el ámbito educativo. También establecerán alianzas con instituciones culturales y fomentarán la formación continua en arte y patrimonio.
- Por su parte, los estudiantes participarán en actividades culturales, como talleres de expresión artística, creación de proyectos multimedia y encuentros con gestores culturales, lo que les permitirá fortalecer su conexión con el entorno y su identidad

Evaluación de la estrategia

Para garantizar el éxito de esta estrategia, se ha implementado un sistema de evaluación progresivo y continuo, complementado con la capacitación de 15 facilitadores encargados de liderar las acciones y fomentar la participación activa de la comunidad. La evaluación se llevó a cabo mediante cuestionarios, entrevistas, observación de actividades y análisis de producciones estudiantiles. Los resultados obtenidos en las entrevistas confirmaron los hallazgos de los cuestionarios y evidenciaron un aumento en la valoración de la herencia cultural local tras la participación en la estrategia.

El impacto de la estrategia se mide a través de criterios específicos que evalúan la formación docente y la efectividad de sus ejes. Las acciones implementadas han permitido integrar la identidad cultural en la enseñanza, fortalecieron la conexión entre profesores, estudiantes y comunidad. Además, el desarrollo de estrategias diferenciadas en cada dirección pedagógica contribuyó a la preservación del patrimonio y al enriquecimiento cultural.

Para evaluar el alcance en docentes y estudiantes, se definieron parámetros concretos. En el caso de los profesores, se analizó la apropiación de la identidad cultural, la aplicación de estrategias pedagógicas y la incorporación de principios de equidad e inclusión. También se midió su participación en actividades culturales y la producción de materiales educativos con enfoque local. En cuanto a los estudiantes, se evaluó su reconocimiento de la identidad cultural, su involucramiento en investigaciones sobre tradiciones y su compromiso con la diversidad mediante debates y proyectos comunitarios.

Finalmente, la evaluación permitió ajustar las acciones implementadas y reforzar aquellas áreas que requerían mejoras, garantizando un impacto positivo en la formación integral de los maestros en la sociedad actual y en la apropiación de la identidad cultural.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio revelaron una compleja interacción entre conocimiento, participación y sentido de pertenencia en la formación de la identidad cultural local en futuros educadores. Aunque se observa una capacidad de reflexión crítica sobre la dinámica cultural, persisten deficiencias significativas en la valoración del patrimonio, la participación activa y el arraigo identitario. En este sentido, diversos autores han señalado la necesidad de fortalecer la identidad cultural local en la formación docente ([Fernández y Felices de la Fuente, 2024](#); [Gordillo, 2021](#)).

Para avanzar en este propósito, la enseñanza de la cultura local debe sustentarse en un enfoque vivencial y participativo que trascienda la mera transmisión de conocimientos. Como afirman [Fernández y Felices de la Fuente \(2024\)](#), es fundamental conectar a los estudiantes con su entorno cultural mediante actividades prácticas que promuevan la exploración, la reflexión y el diálogo. En esta línea, nuestra estrategia, basada en talleres experienciales de inmersión cultural y proyectos de investigación colaborativa, busca generar un aprendizaje significativo arraigado en la experiencia directa.

Asimismo, [Gordillo \(2021\)](#) resalta la importancia de fundamentar la educación en las tradiciones culturales de la comunidad, utiliza ejemplos del contexto de los estudiantes para promover su conexión con las costumbres y valores locales. Este enfoque permite que la enseñanza se alinee con las realidades socioculturales, favorece la apropiación de la identidad cultural desde una perspectiva integradora.

Por otro lado, la globalización y el avance tecnológico generan una desconexión entre las nuevas generaciones y las manifestaciones culturales tradicionales. [Aceves \(2025\)](#) señala que los jóvenes tienden a priorizar el consumo de contenido digital inmediato, como redes sociales y videojuegos, en lugar de participar activamente en las tradiciones culturales locales. Esto contribuye al distanciamiento de sus raíces culturales, lo que evidencia la necesidad de encontrar un equilibrio que permita aprovechar los beneficios tecnológicos sin perder la conexión con el patrimonio cultural. La creación de circuitos culturales comunitarios y proyectos de servicio a la comunidad, como los propuestos en nuestra estrategia, responde directamente a esta necesidad. Al fomentar la participación activa de los futuros docentes en la vida cultural local y ofrecer espacios seguros para la expresión cultural, se busca mantener viva la identidad cultural.

Además, la estrategia plantea diversas acciones para fortalecer el sentido de pertenencia y la conexión emocional de los maestros con su propia cultura. Esto se logra mediante sesiones de reflexión y diálogo intercultural, la vinculación con instructores culturales y el fomento de narrativas personales y colectivas. Estas iniciativas no solo refuerzan el conocimiento y la valoración del entorno patrimonial, sino que también contribuyen a la construcción de una identidad sólida que motive a los futuros educadores a desempeñar un papel activo en la preservación y promoción de su cultura.

Finalmente, aunque las investigaciones mencionadas aportan valiosas perspectivas, nuestra propuesta destaca por su enfoque integral, orientado a fortalecer la formación docente a través de acciones interconectadas. Estas estrategias buscan generar un impacto positivo en la preparación del maestro, permitiéndole desenvolverse con mayor sensibilidad ante las realidades sociales y culturales de su entorno. Además, pese a que el estudio se desarrolla en un contexto específico, sus hallazgos subrayan la importancia de implementar medidas articuladas que contribuyan al desarrollo integral del docente y a su impacto en la sociedad actual.

CONCLUSIONES

El estudio permitió profundizar en la importancia de la identidad cultural en la formación integral del maestro en la sociedad cubana actual. A partir de un enfoque mixto, que combinó métodos teóricos y empíricos complementados con análisis estadístico, se diseñó una estrategia estructurada en cuatro ejes fundamentales.

Los hallazgos evidencian la necesidad de consolidar la identidad cultural local como un pilar esencial en la formación docente. Para ello, se plantearon acciones concretas dirigidas a fortalecer el sentido de pertenencia e identidad, la formación en valores y ética profesional, la vinculación con la realidad social y educativa, y la participación en la vida cultural. La implementación de talleres comunitarios, proyectos de investigación sobre historia y problemáticas de la comunidad desde una perspectiva educativa, así como el uso de herramientas digitales para la recopilación y difusión de información sobre la localidad, representan una vía efectiva para integrar estos elementos en la preparación del maestro.

Además, la estrategia cobra especial relevancia en entornos como el Centro Universitario Municipal de Banes, Holguín, Cuba, donde se promueve la interacción con el entorno cultural y se impulsa una formación docente con enfoque integral. Este tipo de intervención permite consolidar una identidad cultural sólida en los futuros educadores, quienes asumirán un papel activo en la preservación y promoción de la cultura local.

Como línea de acción futura, se recomienda expandir el alcance de esta estrategia a otros espacios educativos para evaluar su impacto en diversos contextos socioculturales. Asimismo, la integración de enfoques innovadores que combinen tecnologías digitales con prácticas culturales favorecería un equilibrio entre modernización y arraigo cultural en la formación docente.

REFERENCIAS

- Aceves, A. (2025). Nuevas generaciones y la desconexión con la cultura tradicional. *Meganoticias*. <https://www.meganoticias.mx/guaymas/noticia/nuevas-generaciones-y-la-desconexion-con-la-cultura-tradicional/588306>
- Antón, R., y Levratto, V. (2021). La construcción de la identidad digital en las redes sociales: un estudio cuantitativo en Argentina y España: La imagen como elemento determinante en la identidad y acción digital. *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 13(36), 23-32. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8026530>
- Arámbulo, E. (2021). Reseña de Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. *Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, Extra 1, 182-183. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7934280>
- Asamblea Nacional del Poder Popular República de Cuba. (2019). *Gaceta Oficial de la República de Cuba*. Editorial Universitaria. [https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/202111/Constitución-Cuba-2019.pdf\(gob.cu\)](https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/202111/Constitución-Cuba-2019.pdf(gob.cu))
- Banks, J. A. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Routledge. <http://dx.doi.org/10.4324/9781315622255>
- Escobar, A. (2010). *Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes*. Envió Editores. <https://semilleropacifico.uniandes.edu.co/images/document/antropologia/Escobar-LUGAR-en-Territorios-de-diferencia-Lugar-movimi>
- Fernández, L., y Felices de la Fuente, M. M. (2024). Salidas didácticas y enseñanza del patrimonio en Educación Primaria. Un estudio de caso. *UNES. Universidad, Escuela y Sociedad*, 17(1), 5-18. <https://doi.org/10.30827/unes.i17.29926>
- Giménez, G. (s.f.). *La cultura como identidad y la identidad como cultura*. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. <https://www.aecgit.org/downloads/documentos/417/la-cultura-como-identidad-y-la-identidad-como.pdf>
- Gordillo, S., González, M., y Batista, A. (2021). Promoción y rescate de tradiciones culturales locales en estudiantes de educación básica de la Universidad Nacional de Loja. *Revista Universidad y Sociedad*, 13 (1), 167-176. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S221836202021000100167&lng=es&tlng=es
- Hall, S. (1996). *Who needs 'identity'?* En S. Hall & P. Du Gay (Eds.), *Questions of cultural identity* (pp. 1-17). Sage. https://pages.mtu.edu/~jdslack/readings/CSReadings/Hall_Who_Needs_Identity.pdf
- Hall, S. y Dugay, P. (2003) Cuestiones de Identidad Cultural. *Editorial Amorrortu*. https://www.academia.edu/10841987/Hall_1996
- Huepa, D. M., Sánchez, M. de los Á., y Sánchez, B. A. (2023). La formación y evolución de la identidad cultural cubana y el desempeño profesional pedagógico. *Varona. Revista Científico Metodológica*, 77. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382023000200022
- Miles, M. B., Huberman, A. M., y Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications. <https://ia803100.us.archive.org/0/items/spradleyanalysisdatakualitatifmodeletnografi/>
- Olazabal, M. A., Rodríguez, V. y González, R. (2021). La identidad cultural como recurso local y su integración a la gestión del desarrollo territorial. *Retos de la Dirección*, 15(1), 27-60. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2306-91552021000100027&lng=es&tlng=es
- Quintana, M. R., Sancan M. J., Landázuri, M. V., Abril, D. G., y Mora, M. E. (2024). Globalización y cultura: impacto de la integración económica y tecnológica en identidades sociales y tradiciones locales globales y locales. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(4), 1616. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2364>
- Sierra, R. A., y Imbert, N. (2020). La alternativa y su conceptualización en el contexto pedagógico. *Transformación*, 16(2), XX-XX. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-29552020000200241
- Torres, E. (2002). *Historia de Cuba: 1492-1898: Formación y liberación de la nación*. Editorial Pueblo y Educación.